

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534460>

HIBRIDNI PRISTUP PREDIKCIJE NBA DRAFTA: MAŠINSKO UČENJE U KOMBINACIJI SA IVANOVIĆEVIM Odstojanjem

HYBRID APPROACH TO NBA DRAFT PREDICTION: MACHINE LEARNING COMBINED WITH I-DISTANCE

PETAR GRAOVAC¹, MILAN RADOJIČIĆ², ALEKSANDAR ĐOKOVIĆ³

¹ Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, petar.graovac@fon.bg.ac.rs, 0009-0007-3060-3573

² Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, milan.radojicic@fon.bg.ac.rs, 0000-0002-6727-7608

³ Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, djokovic.aleksandar@fon.bg.ac.rs, 0000-0001-7036-1440

Rezime: Precizno predviđanje koji će koledž igrači biti izabrani na NBA draftu i dalje predstavlja izazovan zadatak sa visokim ulozima, ali i neuravnotežen klasifikacioni problem. Ovo istraživanje predlaže pristup koji integriše analizu glavnih komponenti radi redukcije dimenzionalnosti, SMOTE tehniku za balansiranje klasa i hibridni model koji koristi Ivanovićevo odstojanje za poređenje rezultata osam algoritama mašinskog učenja, primenjenih na više od 4.500 NCAA igrača iz generacija od 2011. do 2020. godine. Performanse modela evaluirane su pomoću četiri metrike osetljive na neuravnoteženost klasa – F1 ocena za pozitivnu klasu, Matthewsov korelacioni koeficijent (MCC), površina ispod Precision-Recall krive (AUPRC) i izbalansirana tačnost (Balanced Accuracy), a sve su objedinjene kroz Ivanovićevo distancu kako bi se dobila sveobuhvatna rang-lista modela. Random Forest je postigao najbolji kompozitni rezultat (F1 = 0.56; MCC = 0.50; AUPRC = 0.56; Balanced Accuracy = 0.78), a odmah za njim su sledili neuronske mreže, XGBoost i SVM. Analiza pokazuje da su dvosmerni učinak (napredne ofanzivne i defanzivne metrike) i efikasnost u šutu sa distance pouzdaniji indikatori draft rezultata nego sirovi broj poena ili udeo u timskoj igri.

Ključne reči: Ivanovićevo odstojanje, Mašinsko učenje, Hibridni model, Predikcija NBA drafta.

Abstract: Accurately forecasting which college athletes will be selected in the NBA Draft remains a high-stakes yet imbalanced classification problem. This study proposes a data-driven pipeline that integrates Principal Component Analysis (PCA) for dimensionality reduction, Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) for class balancing, and I-distance for eight machine-learning algorithms to predict draft selection for more than 4,500 NCAA players from the 2011–2020 cohorts. Performance is benchmarked with four imbalance-sensitive metrics—positive-class F1, Matthews Correlation Coefficient (MCC), Area Under the Precision-Recall Curve (AUPRC), and Balanced Accuracy and they are synthesized via Ivanovic distance to obtain a holistic rank of each model. Random Forest achieved the best composite score (F1 = 0.56; MCC = 0.50; AUPRC = 0.56; Balanced Accuracy = 0.78), followed closely by Neural Networks, XGBoost, and SVM. Analysis reveals that two-way impact (advanced offensive and defensive metrics) and perimeter efficiency skills are stronger draft indicators than raw scoring or usage rate.

Keywords: I-distance, Machine Learning, Hybrid Model, NBA Draft prediction.

1. UVOD

Košarka je postala svetski fenomen koji utiče na kulturni i ekonomski razvoj nacija širom sveta (Szymanski, 2010). Njena jednostavna pravila i dinamičan tempo omogućili su joj da osvoji široku publiku različitih uzrasta, društvenih slojeva i iz različitih regiona (Silk & Andrews, 2012).

NBA se nalazi u samom centru savremene košarke kao vodeća profesionalna liga, koja svojom organizacijom i ugledom privlači vrhunske talente iz čitavog sveta i predstavlja simbol kvaliteta kako na terenu, tako i van njega (Chiba, 2012). Strateško korišćenje medija i sistematično upravljanje talentima omogućili su joj dominaciju ne samo u sportu, već i u drugim važnim sferama javnog života (Boyd & Shropshire, 2000). NBA igrači često prevazilaze granice sportskih ličnosti, već postaju kulturne ikone i međunarodni ambasadori različitih ideala (Boyd, 2003).

Uspeh lige ne zavisi isključivo od pobjeda i šampionskih titula, on se u velikoj mjeri oslanja na sposobnost timova da identifikuju, razviju i angažuju perspektivne mlade igrače sa potencijalom da postanu buduće zvezde. Skauting i razvoj igrača posmatraju se kao ključne investicije, neophodne ne samo za uspeh timova već i za dugoročnu održivost same lige. Greške u proceni kapaciteta mladih sportista mogu dovesti do finansijskih gubitaka u desetinama miliona dolara, što dodatno naglašava važnost preciznog, strukturiranog i strateškog procesa selekcije igrača (Johnston et al., 2022). Kao rezultat toga, NBA Draft se više ne posmatra samo kao sportski događaj, već kao ključni trenutak koji oblikuje budućnost lige. NBA Draft predstavlja strukturisan sistem putem kojeg timovi biraju nove igrače, po unapred definisanim pravilima.

Ključno mesto u ovom procesu ima NCAA liga, koja igra bitnu ulogu u razvoju budućih NBA igrača (Hosick & Sproull, 2012). NCAA omogućava paralelno usavršavanje tako da sportisti mogu istovremeno da stiču visoko obrazovanje i takmiče se u profesionalnoj košarci (Thelin, 1996). Ipak, uspeh na univerzitetskom nivou ne garantuje lak prelazak u NBA. Brži ritam igre, veće fizičko opterećenje, složenija taktika i pojačana pažnja medija neretko otežavaju prelazak i onim koledž igračima koji su se do tada isticali (Staw & Hoang, 1995).

Procenjivanje igrača tokom njihove koledž karijere podrazumeva analizu brojnih faktora koji mogu ukazivati na njihov dugoročni potencijal. Tradicionalne statistike kao što su broj poena, skokova, asistencija i procenat šuta služe kao osnovni pokazatelji učinka. Međutim, sa razvojem savremene sportske analitike, napredne metrike sve više dobijaju na značaju u pružanju dubljeg uvida u efikasnost igrača (Oliver, 2004; Kubatko et al., 2007).

Kako bi unapredili predviđanje dugoročnog uspeha u NBA-u, timovi analitičara sve više koriste tehnike mašinskog učenja. Modeli kao što su logistička regresija, mašine sa pomoćnim vektorima (SVM), nasumične šume (Random Forests), stabla odlučivanja i neuronske mreže pokazali su se efikasnim u predviđanju dužine trajanja igračke karijere u ligi (Schumaker et al., 2010; Teramoto et al., 2018). Iako nijedan model ne može garantovati potpunu tačnost, integracija izbora najbolje metode mašinskog učenja i sama primena te metode u proces procene bi mogla da doprinese boljem donošenju odluka. S obzirom na sve navedeno, vrednovanje potencijala mladih košarkaša ostaje jedan od najzahtevnijih zadataka za skaute, generalne menadžere i sportske analitičare. Kako se vrednost igrača procenjuje ne samo na osnovu njihove učinka na koledžu, već i prema projekcijama njihovog budućeg doprinosa timu, postaje jasno da je procena uspeha nakon drafta više od sportskog izazova, tj. ona predstavlja ozbiljan naučni i istraživački problem.

Nakon uvoda, u drugom poglavlju biće objašnjeni podaci korišćeni u ovom istraživanju, dok će treće poglavlje prikazati korišćenu metodologiju. Četvrto poglavlje predstavlja analizu i rezultate istraživanja, dok peto predstavlja zaključke istraživanja.

2. PODACI

Podaci su preuzeti iz baze BartTorvik (Torvik, B), koju održava NCAA analitičar Bart Torvik, a koja sadrži sveobuhvatne timske i individualne statistike igrača od 2009. godine do danas. Ova baza podataka se smatra pouzdanim izvorom među analitičarima i skautima, jer nudi veliki broj statističkih karakteristika za svakog koledž igrača.

Ovaj rad analizira NCAA koledž igrače iz generacija od 2011. do 2020. godine koji su ispunjavali sledeće kriterijume: korišćenje igrača od najmanje 10%, Box Plus/Minus veći od 0, učestvovanje u najmanje 50% raspoloživih minuta i igranje u preko 85% regularnih utakmica svog tima u sezoni pre izlasta na draft. Ovi kriterijumi su postavljeni kako bi se obuhvatili igrači sa značajnim učešćem u timskoj igri, s obzirom na to da nedovoljna minutaža u NCAA šampionatu znatno umanjuje šanse za izbor na NBA draftu, te su takvi igrači isključeni iz analize. Učestvovalo je preko 4500 igrača. Za analizu je korišćen Google Collaboratory.

3. METODOLOGIJA

Zbog velikog broja varijabli, korišćena je analiza glavnih komponenti radi transformacije podataka u manji broj reprezentativnih karakteristika, koje su svrstane u tri kategorije: šutiranje, odbrambene i napadačke osobine (Abdi & Williams, 2010). Konkretno, procenat pogođenih šuteva sa blizine i sa distance za dva poena objedinjeni su u atribut „šut iznutra“, dok su procenat pogođenih trojki i slobodnih bacanja grupisani u atribut „šut spolja“. Odbrambeni atributi su podeljeni na „naprednu odbranu“, koja obuhvata Defensive Player Regularized Plus/Minus, Defensive Box Plus/Minus i Defensive Rating, i na „osnovnu odbranu“, koja uključuje blokade, ukradene lopte i defanzivne skokove. Slično tome, napadačke osobine su podeljene na „napredni napad“ (Player Regularized Plus/Minus, Offensive Box Plus/Minus, Offensive Rating) i „osnovni napad“ (asistencije, ofanzivni skokovi i izgubljene lopte). Ove varijable su izabrane kako bi obezbedile uravnotežen prikaz veština svakog igrača. Metrike šutiranja prikazuju efikasnost sa različitih

udaljenosti, dok odbrambene i napadačke statistike – kako osnovne tako i napredne – mere uticaj igrača na obe strane terena.

Varijable koje su korišćene bez korišćenja analize glavnih komponenti uključuju: procenat korišćenja igrača, broj poena i broj zakucavanja tokom sezone. Broj poena je posebno analiziran jer ima poseban značaj kao prediktor uspeha (Katz et al., 2015). Sve varijable su izražene po utakmici kako bi se neutralisale razlike u vremenu provedenom na terenu i obezbedila međusobna uporedivost među igračima. Novokomponovani atributi su očevali preko 75% ukupnog varijabiliteta unutar svake kategorije (Jolliffe & Cadima, 2016). Zbog neravnoteže klasa u skupu podataka, gde je broj igrača koji su izabrani na draftu znatno manji u odnosu na one koji nisu, korišćena je tehnika sintetičkog naduzorkovanja manjinske klase (SMOTE) kako bi se izbalansirali podaci za treniranje, generisanjem sintetičkih primera manjinske klase (Chawla et al., 2002). Zatim je primenjen novi hibridni pristup u cilju identifikacije najefikasnije metode mašinskog učenja. Ovaj pristup kombinuje rezultate različitih modela mašinskog učenja sa rangiranjem na osnovu Ivanovićevoog odstojanja (Ivanović, 1977), tako da se sve pojedinačne metrike svakog algoritma sažimaju, kako bi se dobila objektivna procena uspešnosti algoritma. Na taj način, dodatno je uzeta u obzir i međusobna sličnost među rezultatima, čime se omogućava izdvajanje najpouzdanijeg algoritma za predikciju ishoda. U dosadašnjij literaturi ovaj pristup nije korišćen. U okviru ovog istraživanja primenjeni su sledeći algoritmi: XGBoost, mašine sa pomoćnim vektorima (SVM), nasumične šume (Random Forest), neuronske mreže, Naivni Bajes, logistička regresija, K najbližih suseda i stabla odlučivanja.

4. REZULTATI I ANALIZA

Usled korišćenja SMOTE metode zbog izražene neravnoteže klasa u podacima o NBA draftu ključno je odabrati odgovarajuće metrike evaluacije kako bi se osigurala tačna procena performansi modela. Tradicionalne metrike poput tačnosti (accuracy) i ROC AUC mogu biti obmanjujuće u kontekstu neuravnoteženih klasa (Saito & Rehmsmeier, 2015), jer često precenjuju uspešnost modela dajući prednost većinskoj klasi. Zbog toga je u ovom istraživanju usvojen skup metrika koje preciznije odražavaju sposobnost modela da tačno identifikuje manjinsku klasu.

F1 ocena predstavlja harmonijsku sredinu preciznosti i osetljivosti, i naročito je koristan kod neuravnoteženih skupova podataka (Powers, 2011). U ovom radu je posebno naglašena vrednost F1 ocene metrike za klasu „Yes“, jer je glavni cilj bio maksimizacija tačne identifikacije draftovanih igrača, uz minimizaciju lažno pozitivnih predikcija.

Matthewsov korelacioni koeficijent (MCC) omogućava sveobuhvatnu procenu uspešnosti binarne klasifikacije uzimajući u obzir sve vrednosti iz matrice konfuzije. MCC se smatra jednom od najpouzdanijih metrika u situacijama sa disbalansom među klasama (Chicco & Jurman, 2020), jer daje jedinstvenu vrednost koja ostaje stabilna čak i kada su distribucije među klasama vrlo neravnomerne.

AUPRC (Površina ispod Precision-Recall krive) meri ravnotežu između preciznosti i osetljivosti pri različitim pragovima klasifikacije i posebno je osetljiva na performanse modela nad manjinskom klasom. Za razliku od ROC AUC, koji može davati nerealno visoke rezultate u neuravnoteženim klasifikacijama, AUPRC daje uvid u slučajevima kada je pozitivna klasa retka (Davis & Goadrich, 2006). Ova metrika uključena kako bi se procenila sposobnost modela da održava visoku preciznost bez žrtvovanja osetljivosti.

Izbalansirana tačnost (Balanced Accuracy) predstavlja prosečnu vrednost osetljivosti (recall) za svaku klasu, čime se ublažava pristrasnost koju standardna tačnost pokazuje prema većinskoj klasi. Ova metrika osigurava da performanse modela ne budu neproporcionalno određene rezultatima na dominantnoj klasi i da se podjednako obuhvate obrasci i kod draftovanih i kod nedraftovanih igrača (Brodersen et al., 2010).

Pored tačnosti i ROC AUC-a, takođe su izračunate i druge standardne metrike kao što su ponderisana i makro-prosečna preciznost i osetljivost, ali nisu izabrane kao glavne metrike evaluacije. Iako ove vrednosti nude pregled učinka modela na sve klase, one mogu prikriti lošije rezultate modela u klasifikaciji manjinske klase. Na primer, ponderisana F1 vrednost može ostati visoka čak i kada model ima slab učinak pri prepoznavanju draftovanih igrača, upravo zbog dominantnog uticaja većinske klase (Saito & Rehmsmeier, 2015). Tačnost je posebno nepouzdana u neuravnoteženim skupovima podataka, u ovom slučaju, model koji predviđa isključivo većinsku klasu („No“) mogao bi ostvariti skoro 90% tačnosti bez da je identifikovao ijednog draftovanog igrača (Chicco & Jurman, 2020).

Sledeća tabela prikazuje rezultate primene različitih tehnika mašinskog učenja i evaluaciju njihove performansi korišćenjem izabranih metrika i Ivanovićevoog odstojanja (Tabela 1).

Algoritam	Metrika, Rang i vrednost Ivanovičevog odstojanja					
	F1 (Draftovan)	MCC	AUPRC	Balansirana tačnost	Rang	Vrednost Ivanovičevog odstojanja
XGBoost	0.53	0.48	0.52	0.76	3	2.20
Mašine sa pomoćnim vektorom	0.52	0.5	0.58	0.84	4	2.14
Nasumične šume	0.56	0.5	0.56	0.78	1	2.90
Neuronske mreže	0.56	0.5	0.52	0.77	2	2.86
Naivni Bajes	0.44	0.4	0.49	0.78	7	0.22
Logistička regresija	0.51	0.48	0.61	0.82	5	1.91
K najbližih suseda	0.44	0.4	0.35	0.78	8	0.11
Stabla odlučivanja	0.48	0.42	0.27	0.74	6	0.85

Rezultati pokazuju da su Nasumične šume i neuronske mreže postigli najbolje ukupne performanse, sa najvećim vrednostima Ivanovičevog odstojanja (2.90 i 2.86), što ukazuje na snažne i uravnotežene rezultate kroz sve izabrane metrike. Algoritmi XGBoost i mašine sa pomoćnim vektorom su bili odmah iza njih, dok je logistička regresija ostvarila najbolji AUPRC, ali je zauzela 5. mesto zbog nižih rezultata po F1 i MCC metrikama. S druge strane, algoritmi Naivni Bajes, K najbližih suseda i stabla odlučivanja su se pokazali najslabije, sa najnižim vrednostima Ivanovičeve distance i posebno niskim F1 i AUPRC rezultatima za pozitivnu klasu (draftovane igrače).

S obzirom na to da je Nasumična šuma ostvarila najveću vrednost Ivanovičevog odstojanja (2.90), što ukazuje na najuravnoteženije i najpouzdanije performanse pri odabranim metrikama, odabran je kao primarni model za dalju analizu u okviru ovog istraživanja.

Rezultati evaluacije (Balanced Accuracy = 0.78, MCC = 0.5, F1 za draftovane = 0.56) potvrđuju da naš višemodelski pristup značajno bolje identifikuje igrače vredne drafta nego slučajno pogađanje, iako još uvek ne sa dovoljno visokom pouzdanošću da bi mogao samostalno donositi konačne odluke. U praksi to znači da analitika može sužavati skup potencijalnih kandidata, sa oko 1.000 igrača koji ispunjavaju uslove na približno 200 najperspektivnijih, dok ljudski faktori i dalje ostaju ključni u konačnom izboru.

Za igrače koji teže NBA draftu, rezultati ukazuju na nekoliko faktora koje mogu kontrolisati. Prvo, efikasnost je važnija od same količine učinka, tj. poboljšanje procenta šuta i učinka u defanzivi (ukradene lopte i blokade) jače je povezano sa pozitivnim ishodom modela nego samo povećanje broja poena po meču. Drugo, svestranost je ključna, kombinovane metrike napredne ofanzive i defanzive su se pokazale kao najbolji prediktori drafta, jer igrači koji imaju iznadprosečne rezultate na oba kraja terena imaju znatno veće šanse da budu izabrani.

Iz ugla timova, postoji nekoliko načina da se poboljša ishod procesa selekcije. Obuka modela sa kaznama za promašene draftove (lažno negativne slučajeve) može pomoći u usklađivanju modela sa rizicima koje tim želi da preuzme. Uvođenje dugoročnih karakteristika, kao što su napredak iz godine u godinu i performanse prilagođene uzrastu, može pomoći da se uoče igrači koji sazrevaju kasnije, a koje trenutni model ne prepoznaje.

Kombinovane metrike napredne ofanzive i defanzive čine skoro 40% ukupnog značaja u modelu, što potvrđuje da timovi najpre tragaju za igračima koji već imaju visoku efikasnost na oba kraja terena, a ne samo za onima koji beleže velike brojeke. Broj poena i dalje ima značaj, ali samo u kombinaciji sa šutom iz blizine i sa distance. Osnovni defanzivni pokazatelji (ukradene lopte, blokade, skokovi) imaju umeren uticaj na ukupnu verovatnoću ishoda drafta. Procenat korišćenja igrača pokazuje samo ograničenu prediktivnu vrednost, jer visok udeo u posedu lopte može biti posledica timske taktike, slabije konkurencije u timu ili rotacije, a ne nužno individualne dominacije.

5. ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje pokazuje da hibridni model, koji kombinuje Ivanovičevo odstojanje i algoritme mašinskog učenja, može značajno razlikovati NCAA igrače koji će biti izabrani na NBA draftu od onih koji neće. Od osam testiranih algoritama, Random Forest je pokazao najuravnoteženije performanse, sa najvećom

vrednosti Ivanovićevog odstojanja (2.90), F1 ocena za draftovanu klasu od 0.56, MCC vrednošću od 0.51 i balansiranom tačnošću od 0.77. Neuronske mreže, XGBoost i SVM su zaostajali vrlo malo, dok su Naivni Bajes, K najbližih suseda i jednostavna stabla odlučivanja pokazala slabije rezultate u ovoj analizi.

Uzorak je ograničen na NCAA generacije od 2011. do 2020. godine, što isključuje igrače iz G-League Ignite programa, Overtime Elite lige, kao i međunarodne kandidate, čiji razvojni putevi se razlikuju. Osim toga, oslanjanje isključivo na javno dostupne podatke po utakmici i napredne statistike isključuje biometrijske podatke, praćenje kretanja i kvalitativne informacije iz intervjua, koje se uobičajeno koriste u NBA draftu. Na kraju, i pored primene SMOTE tehnike, neravnoteža klasa i promene u stilu igre tokom vremena mogu ograničiti maksimalni uspeh modela.

Praktična primena ovog pristupa je dvostruka. Ovaj novi kombinovani pristup, koji spaja metode mašinskog učenja sa Ivanovićevog odstojanja kao dodatnim kriterijumom za rangiranje modela, pokazao se izuzetno efikasnim u kontekstu predikcije NBA drafta, jer omogućava ne samo klasičnu evaluaciju performansi već i dublje poređenje modela kroz analizu sličnosti i konzistentnosti rezultata. Upotrebom Ivanovićeve distance dodatno je obogaćen proces odabira optimalnog modela, jer se uzima u obzir stabilnost i uravnoteženost modela na različitim metrikama, što je posebno važno u zadacima sa neuravnoteženim klasama. Iako je u ovom radu uspešno primenjen na primeru selekcije košarkaških talenata, ovaj pristup tek treba da nađe svoju širu primenu u drugim oblastima, od medicine, preko tržišnih analiza, do obrazovanja, gde je potrebna pouzdana evaluacija.

Za sve stejkholdere NBA lige, uključujući trenere, skaute, generalne menadžere i same igrače, nalazi ovog istraživanja mogu se pretočiti u jasne razvojne smernice. Rezultati ukazuju da šut spolja, odnosno efikasnost u trojkama i slobodnim bacanjima, zajedno sa naprednim statističkim pokazateljima u odbrani i napadu, predstavljaju najvažnije faktore uspeha na dan drafta. Igrači koji demonstriraju uravnotežen i obostrani doprinos timu – kako u defanzivnim, tako i u ofanzivnim segmentima igre – značajno povećavaju svoje šanse da budu primećeni i izabrani.

Zaključno, modeli mašinskog učenja, kada se uvežu sa pažljivo odabranim evaluacionim metrikama i rangiranjem pomoću Ivanovićevog odstojanja, mogu značajno unaprediti predikciju NBA drafta. Njihova najveća vrednost ne leži u tome da zamene ljudsku procenu, već da je ojačaju, omogućavajući organizacijama da donose pametnije odluke zasnovane na podacima.

LITERATURA

- Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. *Wiley interdisciplinary reviews: computational statistics*, 2(4), 433-459.
- Boyd, T., & Shropshire, K. L. (Eds.). (2000). *Basketball Jones: America above the rim*. NYU Press.
- Boyd, T. (2008). *Young, Black, rich, and famous: The rise of the NBA, the hip hop invasion, and the transformation of American culture*. U of Nebraska Press.
- Brodersen, K. H., Ong, C. S., Stephan, K. E., & Buhmann, J. M. (2010, August). The balanced accuracy and its posterior distribution. In *2010 20th international conference on pattern recognition* (pp. 3121-3124). IEEE.
- Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: synthetic minority over-sampling technique. *Journal of artificial intelligence research*, 16, 321-357. (Chawla et al., 2002)
- Chiba, N. (2012). Globalisation and management of the National Basketball Association since the 1980s. *International Journal of Sport Management and Marketing*, 11(3-4), 143-157.
- Chicco, D., & Jurman, G. (2020). The advantages of the Matthews correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary classification evaluation. *BMC genomics*, 21, 1-13.
- Davis, J., & Goadrich, M. (2006, June). The relationship between Precision-Recall and ROC curves. In *Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning* (pp. 233-240).
- Hosick, M. B., & Sproull, N. (2012). NCAA: Eligibility and Success. *Journal of College Admission*, 217, 31-33.
- Ivanović, B. (1977). Classification theory. *Institute for Industrial Economic, Belgrade*, 171-200.
- Johnston, K., Farah, L., Ghuman, H., & Baker, J. (2022). To draft or not to draft? A systematic review of North American sports' entry draft. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, 32(1), 4-17.
- Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. *Philosophical transactions of the royal society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 374(2065), 20150202.
- Katz, M., Pflieger, A. G., Schaeperkoetter, C., & Bass, J. (2015). Factors for success in NCAA Division III athletics. *Journal of Issues in Intercollegiate Athletics*, 8(1), 3.

- Kubatko, J., Oliver, D., Pelton, K., & Rosenbaum, D. T. (2007). A starting point for analyzing basketball statistics. *Journal of quantitative analysis in sports*, 3(3).
- Oliver, D. (2004). *Basketball on paper: rules and tools for performance analysis*. U of Nebraska Press.
- Powers, D. M. (2020). Evaluation: from precision, recall and F-measure to ROC, informedness, markedness and correlation. *arXiv preprint arXiv:2010.16061*.
- Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PloS one*, 10(3), e0118432.
- Schumaker, R. P., Solieman, O. K., Chen, H., Schumaker, R. P., Solieman, O. K., & Chen, H. (2010). Predictive modeling for sports and gaming. *Sports data mining*, 55-63.
- Silk, M. L., & Andrews, D. L. (2012). *Sport and neoliberalism: Politics, consumption, and culture*. Temple University Press.
- Staw, B. M., & Hoang, H. (1995). Sunk costs in the NBA: Why draft order affects playing time and survival in professional basketball. *Administrative Science Quarterly*, 474-494.
- Szymanski, S. (2010). The political economy of sport. In *The comparative economics of sport* (pp. 79-86). London: Palgrave Macmillan UK.
- Teramoto, M., Cross, C. L., Rieger, R. H., Maak, T. G., & Willick, S. E. (2018). Predictive validity of national basketball association draft combine on future performance. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 32(2), 396-408.
- Thelin, J. R. (1996). *Games colleges play: Scandal and reform in intercollegiate athletics*. JHU Press.
- Torvik, B. (n.d.). T-Rank: NCAA team and player statistics database. BartTorvik.com. <https://barttorvik.com/>